

BOLA TARBIYASIDA STIGMAGA YO`L QO`YMANG!

YOXUD OILADAGI YAGONA BOLA TARBIYASI XUSUSIDA PEDAGOGIK TADQIQOT NAZARIYASI

Sevara Tariyeva,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta`lim yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Ota-onalar, tarbiyachilar (muhim kattalar)ning bola bilan muloqot qilish usullari. Giperproteksiya turiga ko'ra oilada tarbiyalash (ortiqcha g'amxo'rlik, mayda nazorat, ko'p sonli cheklovlar va taqiqlar, doimiy tortishish) ba`zida kutilgan natijani bermaydi. Bu tarbiya jarayonida bolada yalqovlik, e`tiborsizlik, loqaydlik kabi salbiy fazilatlar rivojlanadi. Bunday holda, bolaning kattalar bilan muloqoti avtoritar bo'ladi. Bola o'ziga va o'z qobiliyatiga ishonmaydi, doimo salbiy baholashdan, o'zi haqida salbiy fikr bildirishdan qo'rqadi, u noto'g'ri ish qiladi deb xavotirlanadi.

Maqolada ham bolaga nisbatan zo`ravonliklar, kamsitishlarning oqibatlarini xususida pedagogik tadqiqotlar natijasi mulohaza qilinadi.

Kalit so`zlar: raqobat, ijtimoiy-emotsional, shaxsiy rivojlanish, , ijtimoiy kompetentsiya, tarbiyalanuvchi, muloqot, tarbiyachi.

Abstract: Ways of parents, educators (important adults) to communicate with the child. Family upbringing according to the type of hyperprotection (excessive care, little control, numerous restrictions and prohibitions, constant attraction) sometimes does not give the expected result. In the process of education, the child develops negative qualities such as laziness, inattention, indifference. In this case, the child's communication with adults will be authoritarian. The child does not believe in himself and his abilities, he is always afraid of negative evaluation, negative opinion about himself, he worries that he will do something wrong.

In the article, the results of pedagogical research on the consequences of violence and discrimination against children are considered.

Key words: competition, social-emotional, personal development, social competence, pupil, communication, educator.

Аннотация: Способы общения родителей, воспитателей (важных взрослых) с ребенком. Семейное воспитание по типу гиперопеки (излишняя забота, мало контроля, большое количество ограничений и запретов, постоянное влечение) иногда не дает ожидаемого результата. В процессе воспитания у ребенка развиваются такие отрицательные качества, как лень, невнимательность, равнодушие. В этом случае общение ребенка со взрослыми будет авторитарным. Ребенок не верит в себя и свои способности, он всегда боится отрицательной оценки, негативного мнения о себе, переживает, что сделает что-то не так.

В статье рассматриваются результаты педагогического исследования последствий насилия и дискриминации в отношении детей.

Ключевые слова: соревнование, социально-эмоциональное, личностное развитие, социальная компетентность, воспитанник, общение, воспитатель.

Oiladagi giper-vasiylikning simbiotik tarbiya turi bilan uyg'un. Bolaning ota-onalardan biri, odatda onasi bilan juda yaqin munosabatida egosentrik tarbiya ko'p kuzatiladi Uning ma'nosi bola oilada yolg'iz farzand tariqasida erkalanib ulg'ayishidir. Zotan, oiladagi yagona bolatarbiyasi tashvishlidir. Bunday holda, kattalar va bola o'rtasidagi muloqot ham avtoritar, ham demokratik bo'lishi mumkin. Xavotirli, shubhali, ishonchsiz ota-onalar bunday munosabatlarni o'rnatishga moyildirlar. Bola bilan yaqin hissiy aloqa o'rnatgan holda, bunday ota-onalar unga qo'rquvni yuqtirishadi.

Boladagi ichki ziddiyat quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi:

- katta yoshdagilarning avtoritar tarbiya uslubi;
- ota-onalar, tarbiyachilar tomonidan qarama-qarshi va ortiqcha talablar;
- ota-onalar, o'qituvchilar tomonidan bir-biriga mos kelmaydigan talablar;
- kattalarning bola bilan bog'liq vaziyatga moslashuvchan emasligi;
- noto'g'ri talablar (ko'pincha ortiqcha baholanadi: bolaning doimiy ravishda yuqori yutuqlarga yoki etakchi mavqega yo'naltirilganligi); muvaffaqiyatsizlikka uchragan bolalarda yuqori tashvish paydo bo'ladi;
- bolani kamsitadi, uni qaram holatga keltiradigan salbiy talablar.

Kattalar tomonidan bolaga haddan tashqari shafqatsiz va yuqori talablar uning haqiqiy imkoniyatlari va haddan tashqari talablari o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli surunkali qobiliyatsizlik holatini keltirib chiqarishi mumkin.

Tarbiya va rivojlanish tamoyili bolaga yagona va yagona sifatida munosabatda bo'lishi kerak. Shaxsning mohiyatini tushunish uchun, S.L.Rubinshteynning fikriga ko'ra, bir nechta savollarga javob berishga harakat qilish kerak.

- Odam (bola) nimani xohlaydi?
- Nima mumkin?
- U nima va u nima (axloqni belgilaydigan xarakter
- Bu nima va u nimani anglatadi (atrofdagi dunyoga axloqiy va irodaviy munosabatni belgilaydigan belgi)?
- U nimani his qilmoqda?

Ruhiy jarayonlarni va umuman bolaning shaxsiyatini shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, o'qituvchilar va ota-onalarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi.

Eng muhimi, bola ota-onalarning o'z tanloviga, uning afzalliklariga, moyilligiga bo'lgan ishonchini qadrlaydi. Agar u badiiy adabiyotga qiziqsa, unga kompyuterni o'zlashtirish bo'yicha kitoblarni "silg'ib" qo'yishning hojati yo'q, agar u qo'shiq aytishga qiziqsa va muvaffaqiyatga erishsa, zerikarli bo'lib, matematikaga yuborishning hojati yo'q. Ota-onalar har doim o'z farzandining qobiliyatli yoki iste'dodli ekanligini yodda tutishlari kerak, ya'ni u boshqa faoliyatda albatta muvaffaqiyat qozonadi. Shunchaki, avvaliga hamma o'zi yoqtirgan ish bilan shug'ullanishni istaydi, shundan keyingina unga bu kerak bo'ladi. Bolani begonalashtirish pozitsiyasi, shuningdek, ota-onalar o'z muammolari doirasiga tushib qolgan oilalarda paydo bo'ladi, ular farzandi qanday yashashini, uni nima qiziqtirayotganini, nima haqida qayg'urishini, nima haqida o'ylashini bilmaydi.

Muloqot jarayonida bolalarning yo'nalishi jarayonning o'ziga emas, balki uning natijasiga bog'liq.

Bolaning o'z-o'zini hurmat qilish tendentsiyasi, ham kam baholangan, ham ortiqcha baholangan. Bu bolalarda faoliyat natijalari bilan emas, balki sarflangan harakatlar bilan o'zini baholash qobiliyatini rivojlantirishi va buning natijasida tashvishlanishning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Kattalarning tez-tez tanbehlari, aybdorlik tuyg'usini keltirib chiqaradi.

Masalan, "Siz o'zingizni shunchalik dahshatli tutdingizki, hammaning boshi og'riyapti!" Asta-sekin, bola aybdor bo'lishdan qo'rqishni boshlaydi. Do'stona munosabatlarga ega bo'lgan oilalarda bolalar nizolar tez-tez yuzaga keladigan oilalarga qaraganda kamroq tashvishlanadilar.

Bolaga salbiy munosabat, uning yaqin odam tomonidan hissiy rad etilishi. Bolaning ichki ziddiyatlari ko'pincha ota-onalar, tarbiyachilar va tengdoshlar bilan munosabatlardagi asoratlar bilan bog'liq.

Boshqa bolalar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklar, tengdoshlar bilan muloqot qilishning samarasiz usullari. Boshqa bolalar bilan muloqot qilish qiyinligi bilan bog'liq hissiy tanglik ikki turdagi xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin:

- salbiy yorqin hissiy reaksiyalar (tashvish tajovuzkorlik orqali o'zini namoyon qiladi);
- muloqotga barqaror salbiy munosabat (cheklangan reaksiya, izolyatsiya, muloqotdan qochish).

Xulosa

Bolaning individual xususiyatlari, uning ichki dunyosining o'ziga xos xususiyatlari: ta'sirchanlik, sezgirlik; xavotirga moyillik, ishonchsizlik, qo'rqqoqlik; ko'pincha ortiqcha ish ta'siri ostida tashvish kuchayadi.

Boladagi ruhiy holatda mutaxassislarning yordami talab qilinadi. Fiziologik va intellektual etuklikning etarli darajada emasligida esa psixologlar boshqa mutaxassislar va ota-onalar bilan birgalikda olib boriladi. Pedagogik jarayonga jalb qilingan barcha ishtirokchilardan ehtiyotkorlik, sezgir va xushmuomala bo'lishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi-T.2018.
2. Yu.I.Fausek "Bolalar pedagogikasi" -T. Yangi asr avlodi 2008 y.